

ИПАКЧИЛИК ЧИҚИНДИЛАРИ АОСИДАГИ ЭМУЛЬСИЯНИНГ ФИЗИК-КИМӨВИЙ ХОССАЛАРИ

Тойирова Т.А.¹

Рахмонов Д.Н.²

¹⁻²Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7085796>

Ушбу мақолада сувсизликка чидамли пахта толаларидан ип йиғириш технологик жараёнида эмульсиялаш учун ипакчилик чиқиндилари асосида олинган эритманинг физик-кимёвий хоссаларини аниқлаш усуллари ва натижалари бўйича маълумотлар келтирилган.

Тўқимачилик толаларидан юқори сифатли ип ишлаб чиқариш йиғирувчи мутахассислар олдида қўйилган асосий вазифалардан биридир. Ипнинг сифати ундан олинган газлама, трикотаж ва бошқа маҳсулотларнинг сифатини белгилайди. Сифатли ип ишлаб чиқариш учун сифатли хом ашё, такомиллашган технологик жараён, толаларни мойлаш ёки эмульсиялаш зарур омиллар ҳисобланади [1].

Пахта толаси таркибидаги табиий мой ва мум моддалар уни қайта ишлаш технологик жараёнда камайиб кетмаслиги, ускуналардан ўтишда статик электрланиш пайдо бўлмаслиги учун мойланади ёки эмульсияланади. Толанинг намлиги 7% дан кам бўлганида эмульсияланади, нисбатан юқори намликда мойланади. Пахта толасини эмульсиялаш ёки мойлашда ҳар хил кимёвий моддалар (каустик сода, техник глицерин, олеин кислота, алазарин мойи ва бошқалар) ишлатилади [2].

Пахта толасига ишлов бериш учун тайёрланган эритма таркибига кирувчи моддалар миқдори, шу модданинг физик-кимёвий хусусиятига қараб танланади. Эритма тайёрлаш тадқиқотларида, эритманинг миқдорини ўртача 85% ини сув, 15% ини хусусиятига қараб бошқа моддалар ташкил этган.

Таклиф этилаётган эмульсия таркиби пилла чувиш чиқиндиси-ипак қурти ғумбаги (Хитой дурагайи қайта ишланаётгани) дан, ишқорли агент (хўжалик совуни-72% ёғдорлик) ва сув (оддий-рН-5,5t=20-25°C) дан ташкил топган [3].

Эмульсиянинг асосий компоненти-ипак қурти ғумбаги пилла чувиш корхоналари чиқиндиси бўлиб, арзон хом ашё ҳисобланади ва унинг таркиби комплекс ёғ-мой моддалар оқсиллар (52%), ёғ-мой моддалар (32%), зоополиуглеводлар (5%), сув ва кул моддалари (7%) дан иборат [4].

Тадқиқотларда ипак қурти ғумбагининг ёғ-мой миқдорини инобатга олган ҳолда ғумбакнинг 2 %, 3 %, 4 %ли эмульсия вариантлари тайёланди.

1-жадвал

Ипак қурти ғумбагидан тайёрланган эмульсия таркиби бўйича вариантлар

Эмульсия таркиби	вариантлар		
	1	2	3
Ипак қурти ғумбаги, kg	2	3	4
Хўжалик совун, kg	1	1	1
Сув, l	97	96	95
Жами, l	100	100	100

Эмульсия тайёрлаш жараёни ғумбак концентратрациясига мос равишда қуйидагича бажарилади: хона ҳароратидаги 95-97 литр сувга 2-4 kg майдаланган ва махсус қопчаларга солинган ғумбак, ҳамда 1 kg дан хўжалик совуни солиниб, 1 соат давомида 92-94⁰C ҳароратда қайнатилади. Тайёр бўлган эмульсия филтрдан ўтказилади, хона ҳароратгача совутилади.

Эмульсиянинг қовушқоқлиги ГОСТ 33768-2015 га мувофиқ вискозиметр ВПЖ-1 ёрдамида 22+1⁰C ҳароратда тажриба ўтказилади ва қуйидаги формула ёрдамида аниқланади.

$$v = C \cdot t(g / g_H) - \Delta v \quad (1)$$

Бу ерда C- вискозиметр доимийси, mm/s (C=0,6); t-вақт, s; g-тезлаштирилган эркин тушиш тезлиги m/s; g-меъёрий эркин тушиш тезлиги (9,8), m/s; Δv -тузатиш қиймати.

Сирт таранглик ГОСТ 8433-81 га мувофиқ сталагмометр (томчини санаш усули) ёрдамида аниқланди. Бу усулда куч таъсирида ўз оғирлиги билан вертикал трубкadan тушган томчи қанча катта бўлса, эмульсиянинг ҳаво чегарасида сирт таранглиги шунча катта бўлади. Сирт таранглик қуйидаги формула (1) ёрдамида аниқланади.

$$\sigma = \frac{\sigma_0 \cdot d_x \cdot n_0}{d_0 \cdot n_x} \quad (2)$$

Бу ерда σ -стандарт суюқликнинг сирт таранглиги (сув $\sigma = 72,75$ Н/м), σ_0 -тадқиқ этилаётган суюқлик сирт таранглиги, d_0 - стандарт суюқликнинг зичлиги ($d_0 = 0,9978$ g/sm³), d_x -тадқиқ этилаётган суюқлик зичлиги,

по-стандарт суюқликнинг томчи сони, n_x -тадқиқ этилаётган суюқлик томчи сони.

Сталагмометрда резина (груша) тортгич ёрдамида устки белгидан юқориқроқ ҳолатда эритма тортилади ва устки белги ҳажмидан томаётган томчилар сони саналади. Синовлар 20°C ҳароратда бешта такрорийликда бажарилиб, ўртача қиймат олинади.

Зичлик ГОСТ 33453-2015 стандарти бўйича пикнометр ёрдамида аниқланади ва қуйидаги формула билан ҳисобланади. $\rho = m/V$ (3)

Бу ерда m -масса, g ; V -ҳажм, cm^3 .

Электр ўтказувчанлик ГОСТ 8.292-84 стандарти бўйича кондуктометрда аниқланди ва қуйидаги формулада ҳисобланди. $\gamma = 1/R$ (4)

Бу ерда R -электрўтказишга қаршилик, Ωm^{-1}

2-жадвал

Ипак қурти ғумбаги (сувли эритма) эмульсияси физик-кимёвий характеристикалари

Намуна	Нисбий қовушқоқлик, ν , mm/c	Сирт таранглик, σ , N/m	Зичлиги, g/cm^3	Электр ўтказувчанлиги, $\times 10^{-4} \Omega m^{-1}$,
Сув	1,0	72,75	0,9978	0,0468
Полимер асосдаги эмульсия, полиэтиленгликоль*	1,2	48,5	1,0075	0,322
Ипак қурти ғумбаги асоси-даги эмульсия:	2%	1,16	1,0122	0,362
	3%	1,28	1,0167	0,390
	4%	1,32	1,0182	0,401

Эмульсиянинг физик-кимёвий хоссалари юқорида келтирилган усуллар бўйича нисбий қовушқоқлик, сирт таранглик, зичлик ва элекир ўтказувчанлик тажрибалар ўтказиш орқали аниқланди, натижалар 2-жадвалда келтирилган.

Жадвал қийматларидан ипак қурти ғумбаги асосдаги 2% эмульсия нисбий қовушқоқлик сувга нисбатан 13,7% юқори, полиэтиленгликолга нисбатан 3,4% кам, сирт таранглик полиэтиленгликолга нисбатан 9,7%, зичлиги 0,46% ва электр ўтказувчанлиги 11,04% га фарқ қилиши

аниқланди. 3% ва 4% эмульсияларда полиэтиленгликолга нисбатан фарқлари хатолик юқори эканлигини кузатиш мумкин.

Демак, ипак қурти ғумбаги асосидаги 2% эмульсия сув ва полиэтиленгликол оралиғида эканлиги ип сифатини яхшилаш эҳтимоллиги мавжуд.

Адабиётлар:

1. Марасулов Ш.Р. Технология волокнистых материалов-Ташкент "Ўқитувчи", 1992. С.75-76
2. Wanjura J.D., Faulkner W.B., Holt G.A., Pelletier M.G. Influence of harvesting and gin cleaning practices on southern high plains cotton quality. Nov 1996, том:28, выпуск: 5, С.631-641
3. Патент РУз, № IAP 04532 /Пахта толасига ишлов бериш учун таркиб /Тойирова Т.А., Кулметов М.К., Бабаджонов Х.Х. 27.06.2012.
4. Бабаджанов Х.Х. Физико-химические закономерности процессов ком-плексной переработки отходов производства натурального шелка: Дис.канд.техн. наук.-ТИТЛП Ташкент-1992.- С.27.

